

O MEIO AMBIENTE, A SOCIEDADE E A COVID-19 NO BRASIL

Raphael de Andrade Ribeiro¹
Emiliana Torteloti Freitas²
Fernanda de Andrade Ribeiro³
Ângela da Silva Gomes Poz⁴
Lucas Capita Quarto⁵

RESUMO: O ano de 2020 – atípico, inesperado – dentre as muitas mudanças e assombros inimagináveis oriundos da crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19, reivindicou de governos e sociedade proposições e transformações bastante significativas, uma vez que o cenário exigiu urgentes propostas e diversas tentativas foram realizadas para conter a propagação do vírus, dentre as implementadas, o isolamento social da população pode ser considerado o mais marcante e impactante. O objetivo que norteia o presente estudo é explanar o panorama socioambiental, assim como os efeitos das medidas implementadas para contenção e erradicação da Covid-19. Metodologicamente, este trabalho se define como qualitativo e exploratório, de natureza documental e bibliográfica. Sua relevância reside no levantamento de dados dos impactos positivos e a dos negativos. Em relação ao primeiro, viu-se que as ações designadas pelos órgãos governamentais aos cidadãos acarretaram impactos positivos, como a redução da emissão de dióxido de carbono (CO₂), resultante da contenção em relação ao uso de combustíveis fósseis e consequentemente, uma considerável diminuição da degradação ambiental proveniente da exploração de recursos utilizados como matéria prima para sua produção. Por outro lado, os impactos negativos começaram a surgir e a intensificar de maneira acelerada se comparado aos positivos. Mediante os novos critérios de adequação e convívio social estipulados à sociedade houve o aumento do consumo de alimentos, de resíduos sólidos urbanos e de resíduos hospitalares e o descarte em lixões a céu aberto no Municípios que não possuem aterro. Outrossim, os resultados permitem o entendimento de que o contexto da pandemia no Brasil é formado por impactos paradoxais na natureza e na sociedade. A discussão sobre ambas as realidades é um fator que ao ser debatido de forma crítica e reflexiva pode contribuir e sensibilizar cada cidadão para aumentar os impactos positivos na natureza em meio à pandemia. Todavia, o modelo de vida ao qual os brasileiros precisaram se adequar, devido ao comportamento de muitos, foram instaurados impactos significativos na sociedade e na natureza, espera-se que esta temática sirva como um guia para agir de maneira harmônica, preservando a natureza e efetivando a ética da alteridade – que é justamente pensar no outro.

Palavras-chave: Impactos Socioambientais. Pandemia. Coronavírus

¹Graduado em Geografia (UNIFSJ), em Pedagogia (FAFIT). Especialista em Educação Ambiental (UNICID). Mestre em Ensino (UFF). Docente na SEEDUC-RJ. raphaeldeandraderibeiro@gmail.com

²Graduada em Administração e em Direito (UFF), em Letras (UERJ), em Pedagogia (UNIMES). Mestra em Letras (UFJF). Docente na SEEDUC-RJ. emitfg@gmail.com

³UNIFAVENI.

⁴Graduada em Letras (FAFITA). Mestra em Letras (UFF). Doutoranda em Estudos de Literatura (UFF). Docente no IFF.

⁵Graduado em Engenharia de Produção (UNIG). Especialista em Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional (UNIG), em Docência do Ensino Superior (FAVENI). Mestrando em Cognição e Linguagem (UENF).